

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

7. Сафаров, О. (1983). *Болаларни эркаловчи ўзбек халқ қўшиқлари*. Тошкент: Фан.

8. YouTube. — Bodo Wartke, “Ja, Schatz!” (<https://www.youtube.com/watch?v=6oeHy-nss88>); Ulug‘bek Rahmatullayev, “Jonim” (<https://www.youtube.com/watch?v=X8x4UOx7zq0>); Lola, “Jonim sog‘indim” (https://www.youtube.com/watch?v=0vkI7c_X6Wk). Qaraldi: 02.09.2025.

9. IDS Mannheim. (2025). *Grammis: Diminutivum*. <https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/62> (qaraldi: 02.09.2025).

O‘ZBEK LAHJALARIDAGI MAISHIY LEKSIKANING ADABIY TILDAN FARQI

Ibatova Mardona Madamin qizi,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili lahjalarida kuzatiladigan maishiy leksika birliklarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ularning o‘zbek xalq shevalariga, o‘zbek adabiy tiliga bo‘lgan munosabati masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shevalar, lahja, adabiy til, ko‘p shevalilik, maishiy leksika, sinonim so‘zlar.

Abstract. This article highlights the distinctive features of colloquial lexical units observed in Uzbek dialects, as well as their relationship with Uzbek regional dialects and the Uzbek literary language.

Keywords: dialects, accent, literary language, multilingualism, colloquial vocabulary, synonymous words.

Ma’lumki o‘zbek tili boshqa turkiy tillardan ko‘p shevaliligi bilan farqlanadi. Professor Polivanov asrimiz birinchi choragidayoq o‘zbek tili o‘zining ko‘p shevaliligi bilan boshqa turkiy tillardan ajralib turishi haqida o‘zining ilmiy ishlarida ma’lumot bergan edi [2;2020].

Dialektologiya, adabiy tilni boyitish, shevalar tarixini hamda xalq madaniyatini o‘rganish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek tilining dialekt va shevalari uzoq o‘tmishda o‘zbek xalqining tarixiy sharoiti bilan bog‘liq ravishda o‘zaro umumiylik kasb etib, yagona o‘zbek umumiy xalq tili bo‘lib birika borgan va uning ajralmas qismiga, quyi shakliga aylanib qolgan. Lekin o‘zbek tilining lahchalari va ayrim shevalari orasidagi ko‘pgina farqlar hozirgi vaqtgacha ham saqlanib qolmoqda [1;2021].

O‘zbek shevalari, o‘zbek tilining mahalliy ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. Uni o‘rganish bo‘yicha ko‘plab olimlar, dialektologlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Yuqoridagilarga misol qilib A.Kononov, N.Baskakov, M.Qorayev va U.Tursunovlarning dialektologiyaga oid tadqiqotlari muhim manba sanaladi.

Adabiy tilning shakllanishida uchta lahja asosiy o'rinda turadi va ular asosida adabiy til shakllanadi. Shevalarning boyishida maishiy leksika ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ya'ni har bir lahjaning o'ziga xos shevasi bor. Buni faqat o'sha hududda yashovchilargina tushinadi.

Misol tariqasida turli shevalarga oid so'zlarni keltirsak bo'ladi.

1. Shevalarda shakl jihatdan turli xil, ammo ma'nosi sinonim bo'ladigan so'zlar (Amudaryo qipchoq lahjasi hamda Xorazm Yangiariq o'g'uz lahjasi misolida)

✓ *Kir suv* (qipchoq lahjasida)-*magzava* (Yangiariq o'g'uz lahjasi)

✓ *Qo'l ro'mol* (qipchoq lahjasida)-*ro'pak* (o'g'uz lahjasida)

✓ *Jaket/guppi* (qipchoq lahjasida)-*jalatka* (o'g'uz lahjasida)

✓ *Potolok* (qipchoq lahjasida)-*uchak* (o'g'uz lahjasida)

✓ *Zomcha* (qipchoq lahjasida)-*zomi* (Buxoro vil. Olot tumani)

✓ *Naski* (qipchoq lahjasida)-*zilop, julop* (o'g'uz lahjasida)

Ma'lum bo'ladiki, turli hududlarda yaratilgan yozma yodgorliklar tilida dialektal o'ziga xosliklar aks etgan bo'ladi, chunki asar mualliflari yoki uni ko'chiruvchilar muayyan shevaning vakillari bo'lganligi tufayli ham ularning shevasi u yoki bu tarzda badiiy, tarixiy asarlarda aks etmay qolmas edi. Bu holat til tarixi asarlarining o'ziga xosligini ta'minlagan.

Hozirgi sheva faktlari til tarixini tushunish uchun ham xizmat qiladi, chunki, avval aytilganidek, tilimiz tarixiga oid so'zlar, fonetik va grammatik unsurlar tamoman yo'qolib ketmagan, balki muayyan darajada shevalarimizning birida o'z ma'nosida yoki qisman ma'nosi o'zgaran holda saqlanib qoladi, bu esa til tarixidagi ayrim so'z ma'nolarini oydinlashtirishga xizmat qilishi mumkin, masalan, "Devonu lug'atit turk" asaridagi *анач* so'zi *анач* ~ *анаč* tarzida (qizlarni erkalash shakli) shimoliy o'zbek shevalarida, *атъз* so'zi *атъз* ~ *atiz* (ekin maydoni) tarzida Xorazmda, *эвдъдь* (terdi) so'zi *эвдэдъ* ~ *ävdädi* tarzida shimoliy o'zbek shevalarida, *къзлэдъ* (yashirdi) so'zi *гъзлэдъ* ~ *gizlädi* tarzida Xorazmda va shimoliy o'zbek shevalarida hozir ham qo'llanadi. *Кәшүр* so'zi "Devon"da *turp* ma'nosini anglatgan bo'lsa, Xorazm shevalarida *гәшър* ~ *gäšir* variantida sabzini bildiradi. Demak, bu so'zda ham fonetik, ham ma'no o'zgarishi yuz bergan [4;1975].

2. Amudaryo tumani qipchoq lahjasida fonetik jihatda kuchli o'zgarishga uchragan so'zlar:

- *O'ndaymas* – *unaqa emas*
- *Boromo* – *boradimi*
- *Bo'midikan* – *bo'lmaydi ekan*
- *Kelama* – *keladimi*
- *Apke* – *olib kel*
- *Borvar* – *borib kel*

O'zbek tilida sheva va dialektlarning kuchli farqlanib qolishiga o'zbek tili boshqa tillardan ajralib mustaqil taraqqiy eta boshlagan davrdan boshlab unga turkiy va turkiy bo'lmagan tillarning, xususan, tojik tilning kuchli ta'siri ham sabab bo'lgan. Jumladan, Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalariga qoraqalpoq va qozoq tillarining, Toshhovuz o'zbek shevalariga (Xorazm shevalariga) turkman tilining, shimoliy o'zbek shevalariga qozoq tilining, Qirg'izistondagi o'zbek shevalariga qirg'iz

tilining, Samarqand, Buxoro, Namangan, Sariosiyo va Tojikistondagi o'zbek shevalariga tojik tilining ta'siri kuchlidir. Shu tufayli ham bu shevalar boshqa shevalardan farqlanib qolmoqda va o'ziga xoslikni vujudga keltirmoqda [1;2021].

3. Adabiy tilda uchramaydigan faqat shevaga xos so'zlar:

- *Ulqon ota – bobo*
- *Bo 'bak /bapa – chaqaloq*
- *Sapkivoy bel/lopotki – mollarning tagini tozalashda ishlatiladigan asbob*
- *Temiryova – turli xil xas cho 'plarni bir joyga ishlatiladigan asbob*
- *Zog 'mo – donli mahsulotlarni saralab olishda , elashda ishlatiladigan idish*

O'zbek shevalaridagi farqlar judayam xilma-xil. Ularda ko'plab so'zlar birdan ikkinchisiga o'tib yuradi. Qodiriy aytganidek “Tillar bir-biridan qarz olmasdan yashay olmaydilar” deganlaridek shevalar ham bir-biridan so'z olmasdan boyiy olmaydi. Shu jumalarga misol tariqasida quyidagi so'zlarni keltirish mumkin:

4. Qipchoq hamda O'g'uz lahjalarida non yopish jarayoni bilan bog'liq so'zlar:

- ❖ *Yengsa – yenglik*
- ❖ *Tikach – tikach*
- ❖ *Rapida – rapida*
- ❖ *O'xlov – yuvg'ich*
- ❖ *Aldichka – fortuk*
- ❖ *Bo 'yan – qizilmiya*
- ❖ *Sipsa – jo 'rob (Buxoroda)*

Xullas, Amudaryo tumani qipchoq shevalari, o' g'uz lahjalari arealida bu kabi adabiy tilda mavjud o'zgacha ifodasiga ega so'zlar yoki adabiy tilda mavjud bo'lmagan maishiy leksik birliklarning miqdori boshqa sohalarda ham juda ko'p. Ularni aniqlash va tahlilga tortishdan asosiy maqsad, milliy tushunchalarni ifodalovchi xalqning jonli – iste'moldagi tilidan so'zlarni muvofiqlashtirib, adabiy tilni boyitish va ulardan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish chora-tadbirlarini qat'iy belgilash hisoblanadi. Haqiqatdan ham, xalq jonli tili – shevalarda qadimiy yozma yodgorliklarda uchrovchi lisoniy birliklardan ham qadimiyroq til unsurlari va birliklari mavjudki, ularni mukammal o'rganish tilimiz taraqqiyotiga munosib hissa bo'lib qo'shiladi.

Adabiyotlar

1. Ibragimova Z. Y. O'zbek dialektologiyasi fanini modulli o'qitish ta'lim texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2021.
2. Qorayev M. O'zbek shevalarining fonetik xususiyatlari. – Toshkent, 2020.
3. To'ychiboyev B., Hasanov B. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent, 2004.
4. Матғозиев А. XIX аср ёзма ёдгорликлари тилида шева элементлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1975, 3-сон. – Б. 40 – 41.
5. Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
6. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С.47.